

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871522>

TURLI SHAKL VA HAJMGA EGA JISMLARNING GRAVITATSION MAYDON POTENSIALI VA KUHLANGANLIGIGA DOIR MASALALAR YECHISH METODIKASI

Jo‘rayev Farxod Isroilovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, mustaqil izlanuvchi.

E-mail: farxodjuraev1978@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bir jinsli sterjen, disk va yerning gravitatsion maydon potentsiali va kuchlanganligig doir uchta masalaning yechish metodikasi keltirilgan. Shuningdek, masala yechish uchun o‘quvchilarga zarur metodik tavsiyalar berilgan. Masalalarning tahlili va sintezi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: masala, sterjen, disk, massa, radius, gravitatsion maydon, potentsial, kuchlanganlik.

DOLOGY FOR SOLVING PROBLEMS ON THE POTENTIAL AND INTENSITY OF THE GRAVITATIONAL FIELD OF BODIES WITH VARIOUS SHAPES AND VOLUMES”

ABSTRACT

“This article presents the solution methodology for three problems related to the gravitational field potential and intensity of a homogeneous rod, disk, and Earth. Additionally, methodological recommendations necessary for students to solve these problems are provided. The analysis and synthesis of the problems are also included.”

Keywords: problem, rod, disk, mass, radius, gravitational field, potential, intensity.

KIRISH

Yosh avlodni mustaqil fikirli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, sog‘lom hayotiy pozitsiyaga ega chinakkam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash ustoz va murabbiylarning asosiy vazifasidir. Fan va texnikaning hozirgi taraqqiyoti tabiiy va texnika sohalarida ko‘proq yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni taqozo etadi. Fizika fanidan o‘quvchilarni oliy o‘quv yurtlariga, konkurslarga va olimpiadalarga tayyorlash jarayonlarini loyihalashtirishda ta‘lim mazmuni, ta‘lim

maqsadi, kutilayotgan natijani to'g'ri belgilash, ta'lim metodlari, shakllari va vositalarini to'g'ri tanlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholashni aniq mezonlarini oldindan ishlab chiqish, mashg'ulotlarni amalga oshirish va bir-biri bilan uyg'unlashuviga etiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning egallagan bilimlarini masala yechish orqali baholashda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati juda katta. Masala yechish-kichik hodisa va jarayondagi noma'lum fizik kattaliklarni masala shartida berilgan kattaliklar orqali ifodalangan formulasini chiqarib masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini o'rniga qo'yib hisoblashdir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi. Masalalar yechishda qo'yiladigan asosiy maqsad o'quvchilar fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunsinlar, ularni ajrata olsinlar va ularni fizik hodisalarni tahlil qilishga, amaliy masalalarga qo'llay olishga o'rganishlaridan iborat[1]. Fizikadan masalalar yechish-o'quv jarayonining zaruriy elementlaridan biridir. Masala yechish o'quvchilarda fizik hodisalar orasidagi bog'lanishlarni, qonunlarni chuqur o'zlashtirishga, ularning mantiqiy fikrlashini va izlanuvchanlik qobiliyatini yanada rivojlantirishga, maqsadga erishish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi[2]. Fizikadan olimpiada masalalarini yechishda o'quvchilarni mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik, intiluvchanlik va muammoni mustaqil hal qila olish kabi shaxsiy axloqiy xislatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Fizikadan masala yechishda o'quvchilar quyidagi qisqacha metodik ko'rsatmaga amal qiladilar:

1. Masalaning sharti bir necha marta o'qib chiqiladi va u fizikaning qaysi bo'limiga tegishli ekani aniqlandi.
2. Masalaning qaysi bo'limga tegishliligi anglanadi, mazmuni tushuniladi va masala shartida berilgan kattaliklar „XBS“ da ifodalanib, topish kerak bo'lgan kattalik yoziladi.
3. Masalaning shartiga mos keluvchi chizma chiziladi.
4. Masala shartida qanday fizik qonuniyatlar yotgani aniqlanadi.
5. Masalani umumiy ko'rinishda yechish uchun ketma-ketlik asosida masala shartidagi noma'lum kattalikni ma'lum kattaliklar bilan bog'lovchi formulalar hosil qilinadi.
6. Masala yechishda qo'llanilgan har bir qonun, qoida, formula va fizik kattaliklar qisqacha izohlab boriladi.
7. Masala shartiga berilgan kattaliklar aniqlangan formulaga qo'yiladi va hisoblanadi.
8. Masalaning javobini chiqarishda uning aniqligiga ahamiyat beriladi va kerakli xulosalar chiqariladi .

ASOSIY QISM

Aylanma harakat dinamikasidan quyidagi 3 ta masalaning yechish metodikasini keltiramiz:

1. Rasmda tasvirlanganidek, sterjen o'rtasidan r masofada joylashgan A-nuqtadagi gravitatsion maydon kuchlanganligini toping. M-sterjen massasi va L-uzunligi.

Yechilishi: 2-rasmda keltirilgan sterjenning ixtiyoriy kichik dx qismni qarab chiqamiz. Shu qismning massasi dm bo'lsin. Sterjenning m massasi va kichik qism massasi dm larni zichlik orqali quyidagicha yoza olamiz:

$$dm = \rho S dx, \quad m = \rho SL \text{ bulardan} \quad dm = \frac{M}{L} dx \quad (1)$$

A-nuqtada "dg" gravitatsion maydon kuchlanganligining gorizontol tashkil etuvchilari nolga teng.

$$dg_{gor} = dg \sin \alpha - dg \sin \alpha = 0 \quad (2)$$

A-nuqtadagi y o'qi gravitatsion maydon kuchlanganligining vertikal(y o'qi bo'ylab tashkil etuvchilari esa quyidagiga teng bo'ladi: $g_A = \int dg \cos \alpha$ (3)

Rasmdan foydalanib quyidagini yoza olamiz: $\cos \alpha = \frac{r}{l} = \frac{r}{\sqrt{r^2 + x^2}}$ (4)

(4) ni (3) ga qo'yib gravitatsion maydon kuchlanganligining vertikal tashkil etuvchisini integralini quyidagicha hisoblaymiz va matematik amallar bajaramiz:

$$dg_A = \frac{Gdm}{r^2 + x^2} \quad (5)$$

$$g_A = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{GMdx}{L(r^2 + x^2)} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{GMr}{L} \cdot \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (6)$$

Rasmdan foydalanib quyidagilarni yoza olamiz: $\frac{x}{2} = \operatorname{tg} \alpha$ bundan

$$x = r \cdot \operatorname{tg} \alpha = r \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (7)$$

(7)- ifodani ikkala tomonini differentsiallaymiz:

$$dx = r \frac{\cos \alpha \cdot \cos \alpha - (-\sin \alpha) \cdot \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot d\alpha \quad \text{bundan} \quad dx = \frac{r}{\cos^2 \alpha} \cdot d\alpha,$$

$$(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}} = \left(r^2 + r^2 \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \right)^{\frac{3}{2}} = r^3 \cdot \frac{1}{\cos^3 \alpha} \quad (8)$$

$$\int \frac{dx}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \int \frac{\frac{rd\alpha}{\cos^2 \alpha}}{r^3 \cdot \frac{1}{\cos^3 \alpha}} = \int \frac{\cos \alpha}{r^2} d\alpha = \frac{1}{r^2} \int \cos \alpha \cdot d\alpha = \frac{1}{r^2} \sin \alpha, \quad \sin \alpha = \frac{x}{l} = \frac{x}{r^2 l}$$

$$g_A = \frac{GM}{l} \cdot \left[\frac{x}{r^2 \sqrt{r^2 + x^2}} \right] \Big|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{GM}{lr} \left[\frac{x}{\sqrt{r^2 + x^2}} \right] \Big|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{2GM}{r(l^2 + 4r^2)}$$

Javob: $g_A = \frac{2GM}{r(l^2 + 4r^2)}$

2. Yupqa bir jinsli disk radiusi R va massasi m ga teng. Disk markazidan h masofadagi A nuqtada 1) gravitasion maydon potentsiyali, 2) gravitatsion maydon kuchlanganligini toping.

3-rasm.

Yechilish: Disk massasi quyidagi formula bilan ifodalaniladi:

$$m = \rho \pi R^2 d \quad (1)$$

Radiusi x bo'lgan qismning massasi esa $m = \rho \pi x^2 d$ buni differentsiallab quyidagiga ega bo'lamiz:

$$dm = \rho \cdot 2\pi x dx \quad (2)$$

(2) ni (1) ga bo'lib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi x dx = \frac{2m x dx}{R^2} \quad (3)$$

Diskning dx qismidan ixtiyoriy r masofada gravitasion maydon potentsiyal quyidagi formula bilan ifodalaniladi(4-rasmga qarang):

$$d\varphi = -G \frac{dm}{r} \quad (4) \quad \text{bunda} \quad r = \sqrt{h^2 + x^2} \quad (5)$$

4-rasm.

(3) va (5) ni (4) ga eltib qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$d\varphi = -G \frac{2m}{R^2} \cdot \frac{xdx}{\sqrt{h^2 + x^2}} \quad (6)$$

Bu ifodani integrallab quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\varphi = -G \frac{2m}{R^2} \int_0^R \frac{xdx}{\sqrt{h^2 + x^2}} = -G \frac{2m}{R^2} \left(\sqrt{h^2 + x^2} \right) \Big|_0^R = -G \frac{2m}{R^2} \left(\sqrt{h^2 + R^2} - h \right)$$

$$\varphi = -G \frac{2m}{R^2} \left(\sqrt{h^2 + R^2} - h \right) \quad (7)$$

Gravitatsion maydon kuchlanganligini gradiyent yoki 1-tartibli hosila orqali topamiz:

U holda quyidagiga ega $g = -\text{grad}\varphi = -\frac{d\varphi}{dh} i$

bo'lamiz:

$$g = -\frac{d}{dh} \left[G \frac{2m}{R^2} \left(\sqrt{h^2 + R^2} - h \right) \right] i = - \left[G \frac{2m}{R^2} \left(\frac{1}{2} (h^2 + R^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2h - 1 \right) \right] i$$

$$g = G \frac{2m}{R^2} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}} \right) i$$

Javob: $g = G \frac{2m}{R^2} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}} \right) i$

3. Yer markazidan r ($r < R$)-masofada gravitatsion maydon potentsialini toping. Yerning massasi $M = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ va radiusi $R = 6400 \text{ km}$.

Yechilishi: Yer markazidan r ($r < R$)-masofada gravitatsion maydon kuchlanganligi quyidagiga teng:

$$g_r = G \frac{M}{R^2} r \quad (1)$$

Yer markazidan r ($r > R$)-masofada gravitatsion maydon kuchlanganligi quyidagiga teng:

$$g = G \frac{M}{r^2} \quad (2)$$

Yer markazidan ixtiyoriy r -masofada gravitatsion maydon potentsialini quyidagicha yoza olamiz:

$$\varphi = \int_r^{\infty} g_r dr = \int_r^R G \frac{M}{R^2} r dr + \int_R^{\infty} G \frac{M}{r^2} dr \quad (3)$$

Bu integralni hisoblab, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\varphi = G \frac{M}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (4)$$

Yer markazida ($r = 0$) gravitatsion maydon potentsialini hisoblaymiz:

$$\varphi_o = \frac{3GM}{2R} = \frac{3 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2} \cdot 6 \cdot 10^{24} kg}{2 \cdot 6400 \cdot 10^3 m} \approx 9,4 \cdot 10^7 \frac{J}{kg}$$

Yer sirtidan $r = \sqrt{3}R$ masofada esa gravitatsion maydon potentsiali $\varphi = 0$ ga teng.

Javob: $\varphi_o \approx 9,4 \cdot 10^7 \frac{J}{kg}$.

XULOSA

Masalalar yechishda, ayniqsa yuqori sinf o‘quvchilar analitik usuldan foydalanish samaralidir, chunki bu usul ularning mantiqiy fikrlashning rivojlanishiga yordam beradi. Masalalarni yechishda analiz yoki sintezni bir biridan ajratish qiyin, ular hamma vaqt o‘zaro bog‘langan holda keladi. Fizika fanidan o‘qituvchi tomonidan mustaqil yechish uchun tavsiya etilgan masalalar o‘quvchilarning olgan bilimlarini har kungi turmush tarzlariga va tabiatdagi fizik jarayonlarga mantiqiy xulosa chiqara olishlari, oliy o‘quv yurtlariga tayyorlanishlari va olimpiadalarga tayyorgarlik ko‘rishlari uchun foydali deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. V. G. Razumovskiy va boshq. (1990). Fizika o‘qitish metodikasi asoslari. O‘qituvchi.
2. M. Djo‘rayev Fizka o‘qitish metodikasi. Toshkent «ABU MATBUOT-KONSALT» 2015.